

Racionalismo y empirismo, dos concepciones filosóficas opuestas aplicadas a la minería

Rationalism and empiricism, two opposing philosophical concepts applied to mining

Jhamiz Rojas Huaira¹

Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín, Ingeniería de Minas, Huancayo-Perú

¹e 2025100758D@uncp.edu.pe

Resumen: En la contemporaneidad, la minería del Perú está excluyendo de sus principios el pensamiento filosófico, y muchas veces los ingenieros solo se tienden a inclinar o en el empirismo o en el racionalismo, pero no en los dos, por ello este ensayo que lleva por título "Racionalismo y empirismo, dos concepciones filosóficas opuestas aplicadas a la minería" tiene el propósito de generar conciencia y reflexión a las empresas mineras sobre el requerimiento de englobar las dos concepciones en las labores o investigaciones en las minas para encontrar saberes más seguros y confiables, para este ensayo me basé en el método llamado revisión bibliográfica y en la recogida de información de diversas fuentes de datos por medio del internet, que en especial tiene la naturalidad de ser analítica, en este ensayo examiné al empirismo y al racionalismo con una situación minera idealizada con sus respectivas particularidades y diferencias, detallé sus contraargumentos y tensiones y finalmente terminé con una cierre y síntesis de que es primordial usar el conocimiento empírico y el conocimiento racional en conjunto para encontrar solución a diversas problemáticas que se da en la industria minera como el aumento de gastos, conflictos con las comunidades campesinas aledañas, etc. De este modo progresar el crecimiento económico en nuestra patria con el debido respeto hacia la naturaleza y sus recursos minerales.

Palabras Clave: Minería, empirismo, racionalidad, sostenibilidad, conocimiento, filosofía.

Abstract: In contemporary times, mining in Peru is excluding philosophical thought from its principles, and often engineers only tend to lean towards empiricism or rationalism, but not both, therefore this essay entitled "Rationalism and empiricism, two opposing philosophical conceptions applied to mining" aims to generate awareness and reflection in mining companies on the requirement to encompass both conceptions in the work or research in mines to find more secure and reliable knowledge, for this essay I based myself on the method called bibliographic review and the collection of information from various data sources through the internet, which especially has the naturalness of being analytical, in this essay I examined empiricism and rationalism with an idealized mining situation with their respective particularities and differences, I detailed their counterarguments and tensions and finally I ended with a closing and synthesis that it is essential to use empirical knowledge and rational knowledge together to find solutions to various problems that arise in the mining industry, such as increased costs, conflicts with surrounding rural communities, etc. In this way, we can advance economic growth in our country with due respect for nature and its mineral resources.

Keywords: Mining, empiricism, rationality, sustainability, knowledge, philosophy.

1. Introducción

En los tiempos de ahora, la minería del Perú es un área económica esencial para el progreso y crecimiento de nuestro querida patria peruana ya que la utilidad que se incorpora año tras año al país por esta fuente económica equivale a inmensas cantidades de dinero comparado con otros sectores económicos tales como la agricultura, la ganadería, que no tienen tanta rentabilidad (*Minería, una actividad que aporta significativamente a la economía peruana*, s. f.).

Sin embargo, detrás de ello están diversas empresas mineras, formales e informales, que están regidas e influenciadas por diversos pensamientos y costumbres, algunos correctos y otros que son equívocos, aunque aparentemente no importa saber que filosofía manejan como empresa, este tema es importante ya que la rentabilidad que genera la minería para dicha empresa y los efectos en

la naturaleza causadas por este tipo de minería va depender bastante de la clase de corriente filosófica que están obedeciendo cada día (*Realacion de Minería y Filosofía | PDF | Entorno natural | Science*, s. f.).

La intención que tengo con este ensayo es analizar y comparar dos concepciones filosóficas contradictorias y opuestas, el empirismo y el racionalismo, ver algunas de sus delimitaciones concretas y particularidades, plantear una situación minera en la cual nos daremos cuenta que es factible integrar las dos concepciones a la vez.

Entonces, defenderé la idea de que las filosofías como el racionalismo tanto como el empirismo son nucleares y que en conjunto dan mejores resultados en la minería y en la ciencia.

2. Desarrollo

2.1. Argumentación

Los saberes en su totalidad comienzan de la experiencia, pero no dependen de ella, sino de la razón, ya que esta entidad se encarga de elaborar dicha experiencia para lograr un saber realmente verdadero, por lo tanto, ambas concepciones en conjunto permiten generar nuevos saberes (Kant & Kant, 2005).

La ciencia se desenvuelve por el manejo del método científico que esta estructurado por la observación (tiene que ver con el empirismo) y el juicio lógico (tiene que ver con el racionalismo), entonces la generación de saberes se da por el empleo de las dos corrientes filosóficas (Bunge, s. f.).

La obtención de saberes se da por el sometimiento experimental de un planteo de problema racional, por ello el racionalismo y el empirismo van tomados de la mano sí o sí (Popper & Popper, 2008).

2.2. Análisis crítico

a. Concepciones filosóficas

La concepción filosófica es el procedimiento de descifrar la realidad y comprender el conocimiento del hombre (varón y mujer), en términos más asequibles, se puede decir que es la forma de ver y entender el mundo que nos rodea (*Ferrater Mora, J. Diccionario De Filosofía. Tomos I Y II (Obra Completa) [s.f.], s. f.*).

- Empirismo

El empirismo en general, es una concepción filosófica que nos da a asimilar que el saber aprehendido se logra gracias a toda la experiencia vivida con el paso del tiempo, esta concepción es respaldada por John Locke, un filósofo inglés (Heras et al., s. f.).

El empirismo es aquella perspectiva que plantea que el conocimiento es obtenido a través de la observación, la interacción y la experimentación con lo tangible. Esta concepción filosófica sustenta que todo lo aprendemos y que el conocimiento no es innato (Heras et al., s. f.).

Según John Locke, el empirismo considera que todo lo que percibimos con nuestros sentidos es la única verdad existente, que el conocimiento no es universal y que este no acepta a la conciencia como tal si detrás de ello no hay experiencia («Empirismo naturalista | Libro | Pensamiento», s. f.).

Dadas estas peculiaridades y características, podemos declarar que esta postura se emplea muy constantemente a la minería en el sentido de trabajar con reporte de campo, es decir, con la observación y estudio de los diversos sectores mineros, tales como la tierra, las rocas, el agua que es líquido elemental y toda la naturaleza del lugar donde se encuentra la mina para después asumir decisiones a partir de lo experimentado (*Geólogo minero - educaweb.com, s. f.*).

- Racionalismo

El racionalismo es aquella concepción filosófica que defiende la idea de que el saber humano se obtiene gracias al empleo y manejo correcto del análisis, del razonamiento y de la recolección de datos, el racionalismo tiene la característica de ser innato puesto que consideran que la mente ya tiene ideas predeterminadas y que estos pensamientos fueron colocados por Dios («Racionalismo - Qué es, concepto, características y representantes», s. f.).

Generalmente estimamos a René Descartes como el fundador primordial de esta concepción ya que él fue quien contribuyó más, él decía que toda verdad se obtiene a través de la razón y para una investigación filosófica propuso cuatro normas, que actualmente son bastante utilizadas, la más relevante radica en el análisis y síntesis de cualquier tema que se puede dar por medio de la intuición inmediata («Racionalismo - Qué es, concepto, características y representantes», s. f.).

Entonces, el racionalismo en la minería puede ser aplicado haciendo uso de fórmulas, propiedades razonamientos matemáticos que al aplicarlos pueden dar deducciones favorables o desfavorables (admin, 2021).

b. Situación Minera

La situación minera idealizada que vamos a manifestar en esta oportunidad es la siguiente:

En la provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica, un campesino descubrió yacimientos de minerales detrás de su domicilio, en especial el mineral de oro, entonces procede a avisar a sus familiares, entre su grande familia tiene dos sobrinos conocedores de este tema, Julio, un ingeniero con filosofía empirista y Luis, un ingeniero con filosofía racionalista.

El día siguiente, ambos empiezan a estudiar dicha zona usando cada uno su criterio de estudio y a la vez ver si es rentable o no explotar y comercializar dichos minerales.

Julio, basado en el empirismo, dice: Según la experiencia que tengo, necesitamos evidencia que podamos captar con nuestros sentidos y que estos nos indiquen si podemos empezar la labor de hacer minería, entonces, primero analizaremos cada parte de la zona, el río cercano, la flora y fauna de los alrededores, veremos si el suelo es fácil de perforar y el clima es un factor favorable, ya que con la observación y con la experiencia da mejores conclusiones.

Luis, basado en el racionalismo, dice: Desde mi punto de vista, acudiremos a las matemáticas, a las ciencias y a la informática, ya que necesitamos hacer cálculos más precisos y razonables, entonces, primero usaré un software de topografía minera para analizar esta zona, después otro software para simular la explotación y sobre todo usaremos un software para ver si obtendremos ganancias o pérdidas. (admin, 2024)

2.3. Tensiones

a. El empirista

El empirista opta por su experiencia captada por sus sentidos a lo largo del tiempo desde su nacimiento, sus habilidades desarrolladas con la práctica, quieren, pruebas evidentes, reales ya que para él eso es la única verdad, por ello no cree en la existencia de Dios, del yo y de las ideas innatas (Comas, 2023).

b. El racionalista

El racionalista elige usar la tecnología ya que para él es más confiable, es más seguro y preciso, esto surge debido a su creencia en las teorías matemáticas aplicadas a la ingeniería que se va desarrollando a través del tiempo desde los inicios de la vida humana, y cree que el principio de los conocimientos matemáticos es la razón y al ser la razón el pensamiento innato con el que nacen las personas, ellos creen en la existencia de Dios y del yo (Comas, 2023).

2.4. Contraargumentos

El empirismo es una buena opción en caso de emplearlo en situaciones comunes de la vida, ya que al experimentar podemos afirmar si el evento sucedido se repite o simplemente esta dado al azar; sin embargo, en situaciones complejas, la experiencia por sí sola no va poder encontrar la solución a estos tipos de problemas ya que necesitan acumular conocimientos experienciales y eso toma tiempo (Editorial, 2022).

Ahora en caso del racionalismo, es primordial para inferir conocimientos que ya existen desde hace tiempo empero los conocimientos que se genera a partir de la razón no siempre es verdadero, por lo cual también tiene sus deficiencias (Editorial, 2022)

3. Conclusión

En suma, el empirismo y el racionalismo son aceptables, pero no del todo, y si se trabajan por separado obtienen resultados deficientes e incompletos, pero se pueden complementar debido a que ambos tienen la facultad de menguar los errores del otro y no solo eso, algunos escritores como Immanuel Kant mencionaron en sus libros que ambas concepciones son muy importantes para llegar a saber con certeza la veracidad de las cosas, hechos, fenómenos de la realidad, etc. (Editorial, 2022)

Entonces, antes de abrir una mina debemos emplear ambos conocimientos derivados de estas concepciones, conocimientos empíricos y racionales, ya que al aplicarlos en conjunto nos dará mejores conclusiones y resultados y de este modo tomaremos mejores

decisiones de explotar o no dicha zona para extraer los minerales que hay, ver si afecta la sostenibilidad económica, social y ambiental, así nos evitaremos problemas e imprevistos a futuro que puede suceder en cualquier etapa de la minería, gastos adicionales para la empresa, conflictos con la comunidades y la naturaleza («Comunidades campesinas y empresas mineras», s. f.).

Agradezco a Dios por ayudarme a culminar este ensayo, se dio también gracias a la orientación y enseñanza de mi docente Israel Mallma y al apoyo incondicional de mi familia y de mis amistades.

El autor 1 realizó la recopilación de información, la esquematizó y por último revisó el manuscrito. El autor declara no tener conflictos de interés.

Referencias bibliográficas

- admin. (2021, junio 11). René Descartes—Racionalismo—Filosofía Moderna—Carácter matemático del Racionalismo. *Torre de Babel Ediciones*. <https://e-torredebabel.com/rene-descartes-racionalismo-filosofia-moderna-caracter-matematico-del-racionalismo/>
- admin. (2024, septiembre 24). SOFTWARES MÁS USADOS EN MINERÍA. *Noticias Mining Alati*. <https://noticias.miningalati.com/software-mas-usados-en-mineria/>
- Bunge, M. (s. f.). *La ciencia. Su método y su filosofía*.
- Comas, S. R. (2023, agosto 22). ¿Cuáles son las diferencias entre el Empirismo y el Racionalismo? <https://psicologiyamente.com/cultura/diferencias-entre-empirismo-y-racionalismo>
- Comunidades campesinas y empresas mineras: Cuando la prisa prima sobre la razón. (s. f.). *IDEHPUCP*. Recuperado 6 de septiembre de 2025, de <https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/comunidades-campesinas-y-empresas-mineras-cuando-la-prisa-prima-sobre-la-razon-5820/>
- Kant, I., & Kant, I. (2005). *Crítica de la razón pura* (P. Ribas, Trad.; Primera edición en Taurus). Taurus.
- Minería, una actividad que aporta significativamente a la economía peruana*. (s. f.). Recuperado 6 de septiembre de 2025, de <https://peru.angloamerican.com/es-es/moquegua/impulso-minero/mineria-una-actividad-que-aporta-significativamente-a-la-economia-peruana>
- Popper, K. R., & Popper, K. R. (2008). *The Logic of scientific discovery* (Repr. 2008 (twice)). Routledge.
- Racionalismo—Qué es, concepto, características y representantes. (s. f.). <https://concepto.de/>. Recuperado 6 de septiembre de 2025, de <https://concepto.de/racionalismo/>
- Realacion de Minería y Filosofía | PDF | Entorno natural | Science*. (s. f.). Scribd. Recuperado 6 de septiembre de 2025, de <https://es.scribd.com/doc/316996420/Realacion-de-Mineria-y-Filosofia>
- Editorial, E. (2022, abril 15). *Empirismo y racionalismo: Diferencias, ventajas y desventajas*. Mejor con Salud. <https://mejorconsalud.as.com/lifestyle/curiosidades/empirismo-racionalismo/>
- Empirismo naturalista | Libro | Pensamiento. (s. f.). *El Viejo Topo*. Recuperado 6 de septiembre de 2025, de <https://www.elviejotopo.com/topoexpress/ohn-locke-el-empirismo-naturalista/>
- Ferrater Mora, J. *Diccionario De Filosofía. Tomos I Y II (obra Completa)* [s.f.]: J. Ferrater Mora : Free Download, Borrow, and Streaming. (s. f.). Internet Archive. Recuperado 6 de septiembre de 2025, de <https://archive.org/details/ferrater-mora-j.-diccionario-de-filosofia.-tomos-i-y-ii-obra-completa-s.f.>
- Geólogo minero—Educaweb.com. (s. f.). Recuperado 6 de septiembre de 2025, de <https://www.educaweb.com/profesion/geologo-minero-441/>
- Heras, H. E., Ramírez, C. L., Aguilera, L. C., Arzate, E. M., & Reyes, C. R. (s. f.). *Sobre el Empirismo, Racionalismo y Otras Perspectivas Epistemológicas*.